

observa que operan fundamentalmente en la configuración de una poética del reconocimiento en la que el héroe representado al comienzo como agresivo y levantisco se revela públicamente al final como un modelo de conducta que actualiza y relegitima la actitud de Fernán González: “Las escenas en que Rodrigo se enfrenta a la autoridad retoman este motivo inicial, y todas esas rebeldías o, mejor dicho, todas esas tomas de palabras que disienten del poder mal ejercido, resultan sancionadas positivamente, no por la voz narrativa, sino por una situación análoga” (284). Lacomba concluye que esta estructura analógica propia de *Mocedades* configura una nueva temporalidad no lineal sino “retroactiva y en cierta medida circular” (287).

El libro tiene, en suma, el gran mérito no solo de proponer una perspectiva consistente y un potente método de análisis sino también el de llevarlos a cabo de manera consecuente y exhaustiva desde los patrones de construcción del relato hasta los niveles mínimos de significación. Los resultados son realmente sorprendentes dado los detalles y los rincones de la tradición épica a los que esta mirada... perdón, este oído minucioso nos conduce.

MAXIMILIANO SOLER BISTUÉ
IIBICRIT (SECRET) – CONICET
Universidad de Buenos Aires

Cristina Dondi. *Printing R-Evolution 1450-1500. La Revolución de la imprenta. Cincuenta años que cambiaron el mundo. Fifty years that changed the world*, Traducción de Ana Mosqueda. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ampersand, 2022, 178 pp. ISBN 978-987-4161-87-1.

Desde el 7 de diciembre de 2022 hasta el 20 de marzo de 2023 se realizó en Buenos Aires la exhibición “Printing R-Evolution, 1450-1500” dedicada a la historia de los incunables, los avatares de su producción y el

azaroso recorrido de valiosos ejemplares por Europa y América durante cinco siglos. Dicha muestra, inaugurada por primera vez en el Museo Correr de Venecia en 2018, fue posible gracias a la labor mancomunada de instituciones europeas y argentinas, públicas y privadas. Cristina Dondi, profesora de la Universidad de Oxford y creadora del proyecto, el Centro de Arte Contemporáneo de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (donde se realizó la exposición), la editorial Ampersand y su directora Ana Mosqueda (responsable de haber traído la muestra a nuestro país) y la Biblioteca Nacional Mariano Moreno (que colaboró facilitando una selección de sus incunables en exposición), aunaron esfuerzos y voluntades en pos del bien común, en un trabajo que hacía falta.

Como resultado y guía de la muestra se publicó el catálogo bilingüe que aquí presentamos, profusamente ilustrado y con un diseño exquisito, que invita a una lectura curiosa y placentera. Editado inicialmente por la Editorial Marsilio e impreso en Grafiche Veneziane en 2018, fue traducido al español por Ana Mosqueda. Esta versión argentina incluye además un capítulo sobre los incunables en nuestro país, a cargo de Roberto Casazza, investigador de la Biblioteca Nacional dedicado desde hace años a esta disciplina.

El catálogo se organiza en diecisiete secciones breves, que buscan responder a una serie de interrogantes acerca del éxito y pervivencia de la imprenta desde su invención: *¿por qué?*, *¿dónde?*, *¿qué?* y *¿cómo?*, y se clausura con un capítulo titulado “Movimiento”, en el cual se aborda la problemática referida al desplazamiento de los incunables desde Europa hacia América y viceversa, en una pesquisa que es toda una investigación en sí misma.

Lejos de presentar los incunables como objeto de culto destinado a minorías eruditas o reliquias para bibliófilos, el concepto que prima es el del libro como objeto cotidiano en la vida humana a partir del surgimiento de la imprenta. Desde una perspectiva social del libro, no se trata solo de registrar los grandes tratados teológicos, filosóficos o los textos de la literatura clásica publicados hasta el año 1500 sino también las cuartillas para enseñar a leer, los textos universitarios, los catecismos

y salterios para niños, las indulgencias y otras obras de circulación masiva, de las que paradójicamente quedan escasos ejemplares, testimonio de un uso intensivo por parte de sus lectores.

De un modo ameno (que no excluye la precisión terminológica), el catálogo recorre sintéticamente el mundo de los primeros libros impresos, el modo de ilustrarlos, las anotaciones marginales realizadas por atentos lectores, el papel cumplido por la Iglesia (en particular, con respecto a las biblias traducidas a diferentes lenguas europeas que precedieron la versión en alemán de Lutero), la relación de las mujeres y la imprenta (como autoras y empresarias, ya que, como se sabe, al enviudar solían continuar con el negocio tipográfico, tomándolo a su cargo), un documentado capítulo sobre distintas ediciones de la *Comedia* de Dante, los avatares del comercio internacional del libro, y un apartado sobre los denominados “incunables americanos” e “incunables rioplatenses”.

Tomando en cuenta el *Zornale*, registro de cuentas de Francesco de Madiis, librero veneciano que en sus 160 folios registró las ventas de alrededor de 13.000 libros impresos con sus correspondientes precios, el catálogo selecciona algunos ejemplos y compara su valor con el costo de vida o salarios de la época. Para facilitar estas comparaciones, presenta un sistema visual muy atractivo, consistente en materializar el precio de cada libro con equivalencias en dinero y en otros bienes de consumo (como ropa, calzado, gallinas, pan, vino, carne, frutas, etc.), e incluso con el jornal de distintos tipos de trabajadores, lo cual brinda una idea bastante aproximada acerca del valor de los volúmenes para un público actual. Las fotografías que acompañan este capítulo también dan cuenta de estas relaciones de una manera muy didáctica.

Las utilísimas bases de datos de la British Library (*Incunabula Short Title Catalogue* ISTC) y de la Berlin Staatsbibliothek (*Gesamtkatalog der Wiegendruck* o GW, *Catálogo Completo de Incunables*) permiten atestiguar la supervivencia de 28.000 ediciones en medio millón de ejemplares repartidos en 4.000 bibliotecas públicas y colecciones privadas de todo el mundo. Otras herramientas informáticas, como *Typenrepertorium* (indispensable para el análisis tipográfico de cada edición), *15cI-*

Illustration (sobre la circulación e intercambio de los grabados), el *Atlas of Early Printing* y *15c Visualisation* (creada por el Oxford e-Research Centre para visualizar el recorrido geográfico de cada libro a través del tiempo), demuestran la amplia red de estudiosos que colaboran desde distintos continentes y evidencia cómo las Humanidades pueden trabajar con los *big data* para arribar a resultados de muy alta calidad.

Con el auxilio de tablas y mapas se compara la cantidad de manuscritos e incunables conservados en bibliotecas entre 1457 y 1500, se brinda la ubicación de imprentas en la ciudad de Venecia hacia el año 1500 conjuntamente con la procedencia de los tipógrafos allí arribados, se contabilizan las lenguas de las ediciones conservadas (latín, alemán, italiano, francés, holandés, español, inglés, hebreo, catalán, griego, checo, portugués y eslavo eclesiástico), se recapitulan los temas de esos primeros libros impresos y se localiza geográficamente la difusión de la Biblia y de las gramáticas de Gutenberg.

Tanto la exhibición como el catálogo ponen en agenda el tema del libro antiguo y del patrimonio cultural existente en las bibliotecas de nuestro país y de la región, obligándonos a reflexionar sobre el lugar que ocupa. Actualmente, en la Argentina existen 21 incunables en la Biblioteca Nacional, 38 en la Biblioteca Mayor de Córdoba, 6 en la Biblioteca Arata (Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires) y otros dispersos en colecciones particulares, conventuales y universitarias. Durante la primera mitad del siglo xx circularon en manos de bibliófilos y coleccionistas rioplatenses entre 250 y 400 incunables europeos, la mayor parte de los cuales fueron subastados y adquiridos por instituciones o coleccionistas extranjeros en las últimas décadas, sin excluir el robo, como el lamentable caso de los ocho incunables de la Biblioteca de la Universidad Nacional de La Plata estudiados en 1924 por Millares Carlo, y desaparecidos de la caja fuerte donde se guardaban en julio de 1988.

La riqueza de un país se mide también, entre otras cosas, por sus bienes patrimoniales. Con frecuencia, las catástrofes de la naturaleza o el saqueo producto de las guerras se asocian como las causas más

probables de su destrucción o pérdida, pero en países como el nuestro, la falta de una legislación adecuada y la ejecución de ciertas políticas económicas suelen generar progresivos vaciamientos de riquezas culturales y artísticas, con su consiguiente dispersión irrecuperable. A ello se le suman otros factores asociados, como la falta de educación ciudadana sobre el valor de este tipo de acervos compartidos, un desinterés manifiesto de las clases dirigentes y un cambio de paradigma en sectores mayoritarios de la aristocracia criolla o de las clases acomodadas, que ya no se congratulan (como en el pasado) legando sus colecciones como garantía de posteridad.

En este panorama, que podría parecer desolador, se advierte sin embargo un interés cada vez más creciente por el estudio y recuperación del libro antiguo en nuestro país, visible en la oferta de cursos especializados, talleres, ferias (como la organizada por la Asociación de Libreros Anticuarios de la Argentina – ALADA), jóvenes cada vez más interesados en estos temas, y cátedras en carreras universitarias de grado y posgrado.

Este catálogo de impecable factura, realizado con conocimiento e ingenio, se suma a esta tendencia, a la vez que se torna un trabajo inspirador para todos aquellos que reconocen en los libros antiguos una escuela de aprendizaje. En este sentido, celebramos y agradecemos la iniciativa de Ampersand, que desde su aparición se ha consolidado como un proyecto editorial que enriquece y engalana la cultura argentina.

MARÍA MERCEDES RODRÍGUEZ TEMPERLEY
IIBICRIT (SECRIT) – CONICET
Universidad Nacional de Lomas de Zamora

